

MAKTAB O'QUVCHILARINI VATANGA SADOQAT RUHIDA TARBIYALASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Islamgaziyeva Perizat Amangos qizi -
Nukus davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya : Ushbu maqolada maktab o'quvchilarini vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash jarayonini zamonaviy pedagogik talablar asosida takomillashtirish masalasiga bag'ishlanadi. Ishda yosh avlod ongida Vatanga muhabbat, milliy o'zlikni anglash, fuqarolik mas'uliyati va ijtimoiy faollik kabi sifatlarni shakllantirishning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Vatan, vatanparvarlik, vatan tuyg'usi, tarbiya, ta'lim-tarbiya jarayoni, vatanparvarlik tarbiyasi

Abstract: This article examines the issue of improving the process of educating school students in the spirit of devotion to the Motherland based on modern pedagogical requirements. It highlights the theoretical and practical aspects of developing in the younger generation a love for the Motherland, national self-awareness, civic responsibility, and social activity.

Keywords: Motherland, patriotism, sense of homeland, upbringing, educational process, patriotic education.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim va fan sohasining barcha jabhalarida olib borilayotgan islohotlarning asosiy negizida, jamiyatning ertasi hamda poydevori, kelajagi bo'lgan yoshlarning talim-tarbiyasi, vatanparvarligi, shuningdek, jamiyat rivojlanishida, bosqichma-bosqich taraqqiy etishida pedagoglar jamoatchilik orasida ta'lim-tarbiya muammolariga qiziqish sezilarli ta'sir etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakat hayotida ko'pgina vazifalarning hal etilishi yosh avlodda vatanparvarlik hissi rivojlantirish hamda vatanparvar fuqaro qiyofasini shakllantirish kabi sezilari darajada ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, yoshlarni vatanparvarlik ruhida, ma'naviy-axloqiy tarbiyalash jarayonini takomillashtirishga bo'lgan

ehtiyojning yuqoriligi asosiy o‘rin tutadi. Shuning uchun ham Vatan himoyasida, avvalo, inson omili yetakchi o‘rinda turadi.

Mamlakatimizda maktab o‘quvchilarini vatanga sadoqat ruhini singdirishning tashkiliy mexanizmi ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchi yoshlarning vatan uchun qayg‘urishi, milliy g‘ururi, mashg‘ulotlar davomida interfaol usullar va pedagogik texnologiyalarning to‘g‘ri tanlangani, tashabbuskorligi va talabchanligi hamda muammoning hal qilish to‘g‘risida o‘z mustaqil fikr va qarashlari bilan javob bera olish kabi psixologik sifatlari, o‘quvchida motiv-motivasiyaning rivojlanganligi bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan holda o‘rganib borildi. Umumta’lim maktablari o‘quvchilarini-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda motivatsion ko‘rsatkichining holati, kuzatish, suhbat (intervyu), o‘quvchilar faoliyati mahsulining tahlili, anketa so‘rovi, test sinovi yordamida aniqlandi. Umumta’lim maktablari o‘quvchilarining-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ularning amaliy ko‘rsatkichining holati kuzatish, o‘quvchilar faoliyati mahsulining tahlili yordamida aniqlandi. Umumta’lim maktablari o‘quvchilarining-vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishini baholash ko‘rsatkichining holati *suhbat (intervyu), anketa so‘rovi, test sinovi* yordamida aniqlandi.

Shuni ta’kidlash lozimki, samarali tarbiya jarayoni faqat ma’naviy va axloqiy bilimlar bilan cheklanmay, balki o‘quvchilarni faol ijtimoiy hayotga, jamoaviy ishga va madaniy merosga hurmat ko‘rsatishga undaydi. Shu bilan birga, vatanparvarlik ruhini mustahkamlashda maktablarda interaktiv metodlar, loyihalar, tarixiy va madaniy tadbirlar qo‘llanilishi o‘quvchilarni yanada qiziqtiradi va rag‘batlantiradi.

Natijada, maktab ta’lim-tarbiyasi orqali o‘quvchilarda vatanparvarlik hissini shakllantirish nafaqat ularning shaxsiy fazilatlarini rivojlantiradi, balki kelajak avlodni milliy ong va mas’uliyat bilan tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu esa jamiyatning barqarorligi va milliy qadriyatlarning uzluksizligini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xoshimov K., Nishonova S., Pedagogika tarixi: Darslik. 2-q. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005. – 304 b
2. Ortiqov N. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o‘quvchi shaxsini axloqiy shakllantirish: Pedagogika fanlari doktori. ... diss. - T., 2000. -305b.
3. Musurmonova O. Yuqori sinf o‘quvchilari ma’naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari: dis.: p.f.d. – T., 1993. – 364 b.
4. Atadjanova Sh. Oilada o'spirin-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari: ped.fan.nomz. dis-yasi. - T.: TDPU, 2001. -136 b.
5. Aminov B., Rasulov T. Vatan yurakdagi javohir. - T.: O qituvchi, 2001.- 232b
6. Hasanboev J., Hasanboeva O., Turopova M. Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari. - T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 2002. -112 b.